

Percurso Cognitivo

Disciplina: Interação Humano-Computador

Sistema Avaliado: Spotify

Método: Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

Nome: _____

1. Referência para Classificação (Material de Apoio).

Meta da usabilidade	Definição	Pergunta orientadora
1.Eficácia	Refere-se à capacidade do sistema de permitir que o usuário complete uma tarefa corretamente.	O sistema permite realizar a tarefa desejada?
2.Eficiência	Relaciona-se ao tempo e esforço necessários para realizar uma tarefa.	A tarefa pode ser realizada rapidamente e com pouco esforço?
3.Segurança	Refere-se à prevenção de erros e proteção contra ações indesejadas.	O sistema evita erros ou ajuda o usuário a se recuperar deles?
4.Utilidade	Refere-se à capacidade do sistema de oferecer funcionalidades realmente úteis.	As funcionalidades disponíveis ajudam o usuário a atingir seus objetivos?
5.Facilidade de aprendizado	Refere-se à facilidade com que novos usuários aprendem a usar o sistema.	Um usuário novo entenderia facilmente como usar o sistema?
6.Memorização	Relaciona-se à facilidade de lembrar como usar o sistema após algum tempo sem utilizá-lo.	Se um usuário parar de usar o sistema por um tempo, seria fácil utilizá-lo novamente?
7.Satisfação	Refere-se ao grau de conforto e agrado ao usar o sistema.	Durante o uso do sistema, ele foi agradável ou frustrante?

Facetas da experiência do usuário	Definição
8.Satisfação	Sensação de contentamento, que já pode acontecer com o uso antecipado do sistema, com o seu uso e/ou após o seu uso.
9.Frustração	Sentimento negativo causado por dificuldades ou limitações do sistema.
10.Engajamento	Grau de envolvimento do usuário com o sistema.
11.Confiança	Sentimento de que o sistema funciona corretamente e é confiável.
12.Encantamento	Quando o sistema surpreende positivamente o usuário.
13.Motivação	Quando o sistema incentiva o usuário a continuar usando-o.

2. Caracterização do Uso

Item	Opções
Dispositivo utilizado	<input type="checkbox"/> Smartphone <input type="checkbox"/> Notebook/Desktop. <input type="checkbox"/> Tablet
Sistema operacional	<input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> iOS. <input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Linux <input type="checkbox"/> Outro: _____
Versão do Spotify	<input type="checkbox"/> Gratuita <input type="checkbox"/> Premium
Experiência prévia com o Spotify	<input type="checkbox"/> Nunca usei <input type="checkbox"/> Uso ocasional <input type="checkbox"/> Uso frequente

3. Análise de tarefas

Tarefa	A tarefa foi concluída?	Metas de Usabilidade / Facetas de UX	Explicação (por quê?)
1. Buscar uma música específica	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		
2. Criar uma playlist	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		
3. Adicionar músicas à Playlist	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		
4. Explorar recomendações	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		
5. Ver letras e compartilhar uma música	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		
6. Explorar artista ou álbum	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		

Caso tenha mais de uma análise para a tarefa, descreva abaixo:

Tarefa	A tarefa foi concluída?	Meta de Usabilidade / Faceta de UX	Classificação	Explicação (por quê?)
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Negativa	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Negativa	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Negativa	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Negativa	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Negativa	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Negativa	